

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

REGISTRO RESUMIDO DE LA HOJA DE VIDA DOCENTE

DATOS PERSONALES

Nombre completo:	SHEYLA VERÓNICA CALDERÓN DE RODRÍGUEZ		
Cédula/pasaporte:	04-0147-01857		
Código Docente:	AE 95		
Sexo:	Femenino		
Nacionalidad:	Panameña		
Fecha de nacimiento:	08-mayo 1965		
Lugar de nacimiento:	David, Chiriquí		
Estado civil:	Casada		
Dirección residencial:	El Francés Arriba, Distrito de Boquete		
Teléfono/celular:	507+62532112		
Correo electrónico:	sheyla.calderon@unachi.ac.pa o svcalderon2011@gmail.com		
Dedicación:	Tiempo Medio	https://orcid.org/0000-0001-5216-4806	
Categoría:	Titular 25%		

FORMACIÓN ACADÉMICA*
(inicia con el título más reciente)

Institución de estudio	Ubicación (país, ciudad)	Nombre del título y carrera	Año de titulación
Universidad de Alcalá y la OEI	España, Alcalá de Henares	Postdoctorado en Educación. Producción y Gestión del Conocimiento en Educación: Complejidad, Innovación y Desarrollo Profesional.	2025
Universidad de Cartago	Panamá, David	Doctorado en Ciencias Administrativas con Énfasis en Finanzas	2017
Universidad Tecnológica OTEIMA	Panamá, David	Créditos Maestría en los Entornos Virtuales de Aprendizaje	2016
Universidad de Las Américas	Panamá, David	Posgrado en Evaluación y Acreditación de las Instituciones a Nivel Superior	2014
Universidad Tecnológica OTEIMA	Panamá, David	Especialista en Entornos Virtuales de Aprendizaje	2009
Universidad Autónoma de Chiriquí	Panamá, David	Maestría en Contabilidad y Auditoría Computarizada	2009
Universidad de Cartago	Panamá, David	Maestría en Administración de Empresas con Especialización en Gerencia Corporativa (MBA)	2007
Universidad de Cartago	Panamá, David	Maestría en Finanzas	2007
Universidad de Cartago	Panamá, David	Posgrado en Gerencia Ejecutiva	2005
Universidad de Cartago	Panamá, David	Maestría en Docencia Superior	2005
Universidad Autónoma de Chiriquí	Panamá, David	Licenciada en Administración de Empresas	2003

CAPACITACIONES*

Certificados de capacitaciones internas (auspiciadas por UNACHI, de los últimos 5 años)

Tema	Tipo de Capacitación (seminario, curso, congreso, diplomado, etc.)	Fecha
Seminario Taller "Visibilidad y Prestigio: El Arte de Crear una Revista Científica Indexada y la Calidad en la Gestión Editorial"	Organizado por Grupo de Investigación en Idiomas GII, la Dirección de Investigación y Documentación Científica y VIP de UNACHI.	Del 16 al 18 de marzo 2026
Seminario "Aplicación del Microlearning"	Seminario Coordinado por la Vicerrectoría Académica. Duración 40 hrs.	Del 09 al 13 de marzo 2026
X Congreso Científico Internacional: Ciencia e Innovación, transformando el futuro.	Coordinado por CCI25, VIP, UNACHI	Del 17 al 21 de noviembre de 2025.
Taller de Ciencia Abierta: Principios, Herramientas y Aplicaciones en Panamá	Taller Coordinado por Dirección de Investigación y Documentación Científica, Ciudad del Saber y SENACYT	20 de agosto 2025, duración 8hrs.
Redacción de Artículos Científicos	Seminario Coordinado por FAECO (AE-SEM-009-25)	Del 26 de abril al 17 de mayo 2025
Informática Aplicada para la Investigación Científica	Seminario Coordinado por FAECO (AE-SEM-002-25)	Del 22 de marzo al 12 de abril 2025
Informes Finales de Productividad Científica de Centros, Institutos y Grupos de Investigación de la VIP	Certificación como Miembro de la Comisión Evaluadora de Informes de Productividad Científica (VIP-CERT.022-2024)	Del 10 al 11 de diciembre 2024
Curso Gestión del Aula Virtual en Moodle	Certificación de prueba (código certificado 04dd45)	14 noviembre 2024
Jornada Técnica de Calidad y Visibilización Editorial de Revistas Científicas	Seminario	01 al 05 de octubre 2024
Participación en IX Congreso Científico Internacional "Conectando Ciencia con la Sociedad"	VIP-CONG-003-24	Del 12 al 16 de agosto 2024
Herramientas 2.0 para la enseñanza en línea	Formación, Webinar profesional	4, 5, 11 y 12 septiembre de 2020
Diplomado de Educación Virtual para la Gestión Docente	Duración 240 horas.	Del 01 al 30 de julio 2020.

Certificados de capacitaciones externas (auspiciadas por otras organizaciones, de los últimos cinco años)

Tema	Tipo de Capacitación (seminario, curso, congreso, diplomado, etc.)	Fecha
BIBLIOMETRÍA Y VISUALIZACIÓN CIENTÍFICA	Curso. Centro de Formación en Ciencias, Ingenierías e Idiomas, S.A.C. RUC: 20613602454. N° de registro: 0000000442-2026-MFT	Del 29 de abril al 01 de mayo 2026.
Del proyecto al reporte: Cómo documentar metodológicamente tu contribución técnica	Seminario de Cuadernos técnicos Universitarios de la DGTIC (CTUD).	01 de octubre 2025

Identificación de revistas cuestionables para construir una ciencia más confiable, Abordajes desde el DOAJ	Conferencia	24 de septiembre 2025
Sesión 1: 10 tips para preparar tu artículo científico de manera eficiente.	Attended the full agenda of the event ACS en Panamá.	16 September, 2025
Ciencia Abierta: Principios, Herramientas y Aplicaciones en Panamá	Taller. Por: SENACYT – Ciudad del Saber - UNACHI	20 de agosto de 2025
Power BI, Análisis de datos y creación de informes empresariales usando Business Intelligence IA	Diplomado especializado. Total, de 21 horas académicas.	Del 05 agosto al 26 de agosto de 2025
Del dato a la Decisión: Gobernanza del conocimiento para transformar la educación.	Foro internacional de Innovación en Educación Superior Inn.kind FIED LATAM	30 julio 2025
Elaboración de Artículos Científicos con IA	Curso. Del 14 al 21 de julio 2025. Duración 40 horas. AIFI. Academia para la Investigación y Formación Integral.	14 al 21 julio 2025
Antecedentes de Investigación y literatura Académica relevante con IA	Webinar-AIFI – Academia para la Investigación y Formación Integral	09 julio de 2025
Jornada de sensibilización para Fiscalización Anual periodo 2025, dirigido a Especialistas Fiscalizadores de la Universidad Autónoma de Chiriquí	Comisión Técnica de Desarrollo Académico (CTDA)	27 de junio de 2025
Nuevas tendencias Editoriales	Tertulia, Duración 8 horas. REDIT (Red de Investigadores de la Transcomplejidad)	28 de mayo 2025
Decisiones Inteligentes: Análisis Financiero Empresarial	Programa de formación	06 mayo 2025
ACS Publications LATAM: Estructura y elaboración de artículos científicos (Parte 2): Artículos de revisión		
Estructura y elaboración de artículos científicos (Parte 3): Figuras, gráficos y manejo de datos.	Talleres de artículos científicos de ACS Publications, 10 Clases	Feb 25 - May 07, 2025
Diez consejos para preparar tu artículo científico de manera eficiente.		
Cómo elegir la revista adecuada para publicar tu artículo.		
¿Qué es el acceso abierto? ¿Qué son las preimpresiones?		
Comprender el proceso de revisión por pares.		
Ética en la publicación científica.		
Ética y Buenas Prácticas en el Arbitraje		25 de noviembre 2024
Calidad y Rigor Científico en el Arbitraje		22 de noviembre 2024
Primeros Pasos en el Arbitraje Científico	Taller Internacional de Arbitraje Científico	21 de noviembre 2024
Introducción al Arbitraje Científico		20 noviembre 2024
Revisión y Edición de Pares en Revistas Científicas	Diplomado (200 horas)	De octubre a noviembre 2024
Investigación y Producción Científica	Programa Internacional de Formación (384 horas académicas)	06 marzo 2024
Herramientas digitales con IA para educadores del siglo XXI	Curso-Taller	25 febrero 2024
Optimización de la Visibilidad Académica: Estrategias Prácticas con Google Scholar y ORCID para Investigadores	Curso: CIEDUAIP-0188	25 enero 2024
Metaverso: Ambiente educativo con avatares	Curso 120 horas	Del 07 de diciembre de 2023 al 08 de enero de 2024
Citas y Referencias utilizando APA, 7ma edición	Curso (1687470014-2724-5118)	13, 14 y 15 de junio 2023
Metaverso: Sinergia en mundos virtuales	Curso 120 horas	Del 07 de noviembre al 03 de diciembre de 2023
Metaverso: Muves, avatares 3D y Gamificación	Curso 120 horas	Del 10 de octubre al 06 de noviembre de 2023
Redacción y Publicación de Artículos Científicos	Diplomado (250 horas)	De febrero a mayo de 2022
Redacción de Artículos Científicos	Diplomado (200 horas)	Del 15 de julio al 26 de noviembre de 2021
IX Congreso Universitario Centroamericano del CSUCA: "Integración Regional de la Educación Superior Centroamericana"	Congreso	16 y 17 de junio 2021

EXPERIENCIA PROFESIONAL* (inicia con el cargo más reciente)

Institución	Ubicación (país, ciudad)	Cargo(s)**	Años de afiliación
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ	Panamá, David	Administrativo. Coordinación del Doctorado en Ciencias Administrativas de la Facultad de Administración de Empresas	2025 -2026
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ	Panamá, David	Administrativo. Secretaria Administrativa. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad	De enero 2020 a julio 2024
Instituto de Educación Superior de Educación Cooperativa: CECOPE	Panamá, David	Directora del Instituto	De marzo 2015 a junio 2019
Floristería El Clavel y Jardinería Garrido	Panamá, David	Gerente Administrativa y Contable	De marzo 1991 a marzo 2014

EXPERIENCIA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA*

Institución	Años	Cursos Dictados
UNACHI/ Seminario/ Educación Continua	2026	Introducción a la Investigación Científica
Universidad Tecnológica OTEIMA	2009-2026	Se adjunta el Certificado de Docencia Universitaria
Universidad Autónoma de Chiriquí	2010-2026	Se adjunta el Certificado de Docencia Universitaria
Universidad Autónoma de Chiriquí /Servicios Profesionales	2012-2019	Se adjunta el Certificado de Docencia Universitaria
Tutor Diplomado de Educación Virtual para la Gestión Docente	2020	Del 01 al 30 de julio de 2020 (Duración 240 horas)
Universidad Tecnológica OTEIMA/ Colaboración entre Pares	2020	Del 20 de marzo al 30 de abril de 2020 (40 horas) Ad Honorem

EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN*

Líneas de investigación:	b-learning, e-learning, Finanzas, Emprendimientos, Simuladores de negocios, Proyectos, editores y editoriales
Proyectos de investigación (en	Participación en Convocatorias de Senacyt, sin ser seleccionado los proyectos. Año 2023, Año 2024.

Ejecutorias más destacadas (libros, capítulos de libros, artículos científicos, otros, máx.	<ol style="list-style-type: none"> Coautora en el Capítulo III del e-Book: Martín Bris, Mario , Vélez Jiménez, Dolores, Jabonero Blanco, Mario (2025). Producción y gestión del conocimiento en educación: complejidad, innovación y desarrollo profesional. Dykinson. ISBN electrónico: 979-13-7006-311-5. Diseño Curricular de tres programas a nivel de Seminarios, aprobados por currículo, en UNACHI (enfoque doctoral - 2025). Certificación DECANATO 053-2025.
--	---

- ✓ Informática Aplicada a la Investigación Científica. (Código de aprobación AE-SEM-002-25)
- ✓ Redacción de Artículos Científicos. (Código de aprobación AE-SEM-009-25)
- ✓ Propiedad Intelectual para Innovación Empresarial (Código de aprobación: AE-SEM-023-25)
- ✓ Colaboración en del diseño curricular: Diplomado en Gestión Empresarial. UNACHI-CAMCHL. (Diplomado Empresarial 150 horas). Código de aprobación: AE-DIP-003-25.

3. Participación en Congreso Iberoamericano, dentro del programa de formación posdoctoral en Educación, en alianza con RELATIC, RedIPAI y Universidad de Alcalá de Henares.

De Gracia, N. y Calderón de Rodríguez, S. (18 septiembre 2024). Inteligencia Artificial en la Síntesis del Conocimiento Científico.

4. Participación en Congreso Iberoamericano, dentro del Programa de formación posdoctoral en Educación: Navegando la complejidad, Estrategias para la generación y gestión del conocimiento en Educación.

Calderón, S. y Martín-Fiorino, V. (14 de septiembre, 2024). Síntesis del conocimiento científico utilizando inteligencia artificial frente a métodos tradicionales.

5. Asesora de Tesis a nivel de maestría Universidad Tecnológica OTEIMA, lectora y jurado de tesis (Certificado adjunto 2020-2024)

6. Coautora de ponencia.

Gutiérrez, N., Calderón, S. y Castellón, K. (2023). "Impacto de la autoevaluación en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las carreras de negocios. Caso Universidad Autónoma de Chiriquí". XVII Asamblea de ALAFEC. Del 18 al 20 de octubre de 2023, San José Costa Rica.

Otros productos destacados de investigación:

1. **Constancia de Revisor Externo.** Revista CONEXIONES. 18 de junio 2026. Secretaria de Políticas del Conocimiento. Universidad de la Cuenca Del Plata. ISS 2591-3344
2. **Constancia de Revisión y Arbitraje.** REV 3I-RA.0047, de 02 de marzo 2026. Revista 3i Ingeniería, Innovación e Investigación. Universidad Privada Domingo Savio. ISSN 3078-6703. Revisor Par para el Volumen 5, Número 1. Modalidad revisión pares ciego.
3. **Miembro del Comité Arbitral.** XVIII Asamblea General ALAFEC- Lima Perú del 05-08 agosto de 2025. Tema Central: "Inteligencia artificial y nuevas tendencias en la educación superior de las ciencias contables y administrativas. Retos y Oportunidades". Carta de constancia ALAFEC/356/2025.
4. **Reconocimiento por dedicación y esmero en la elaboración del Diseño Curricular del programa del Doctorado en Ciencias Administrativas, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad.** 07 septiembre 2023. Siendo presidenta de la Comisión Encargada
5. **Miembro del comité Arbitral.** XVII Asamblea General ALAFEC- Costa Rica 2023.
6. **Evaluadora de Artículos para el 58° Congreso Internacional #CLADEA2023.** Disrupción en las Organizaciones: Cocreando nuevos modelos sostenibles. Identificación del papel: 48.
7. **Agradecimiento por participación en el Proceso de Evaluación con Fines de Reacreditación Institucional de la Universidad Autónoma de Chiriquí. 2022 con CONEAUPA.** 25 de noviembre 2022.
8. **Miembro de la Comisión Técnica de la Revista de Divulgación FAECO C4, Revista Empresarial & Contable -UNACHL,** Julio-agosto-septiembre 2022 Número Año 1, Edición N°1
9. **Participación como expositora.** Tema "Estrategias, técnicas e instrumentos digitales". En Seminario Taller sobre Procesos de evaluación institucional para la calidad de la Educación Superior, celebrado del 17 al 26 de enero 2022, por el Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior (CCA+).

ASIGNACIONES PERMANENTES:

10. **Enlace de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrados.** UNACHI. 2024-2025
11. **Editora de la Revista emergente: SyNerGia Empresarial, Ubicada en el Portal de Revistas de UNACHI.** FAECO – UNACHI. Desde 2025
12. **Designación de profesores revisores de Proyectos de Investigación** que colaboran con DI-VIP. DECANATO-FAECO 998-2024. Hasta mayo 2026.
13. **Coordinadora del programa Doctoral en Ciencias de la Administración.** UNACHI. Resolución No. 11 Junta de Facultad Ordinaria No. 2-2024. DECANATO-1176-2024.
14. **Miembro de la Comisión de Anteproyecto de Tesis, Escuela de Administración de Empresas, FAECO.**
15. **Enlace de la Vicerrectoría de Extensión Docente.** UNACHI. 2024-actual.
16. **Miembro del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial (CIDE) de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad.** Desde 2020.
17. **Miembro de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico (CTDA).**

MIEMBRO DE REDES RELACIONADAS A INVESTIGACIÓN

1. **Miembro de la Asociación Red de Mujeres en la Ciencia, en América, el Caribe y Europa (ARMCACE), desde marzo 2025.**
2. **Miembro de la Red de Investigadores Latinoamericanos (Redilat), desde enero 2022.**

Número de estudiantes de tesis Asesorados pre-grado:	UNACHI: 1 en proceso: Rolando Quintero y Fresly Pimentel.	Número de estudiantes de Práctica Profesional asesorados	Año 2026: (1) Raúl Caballero Año 2025: (1) Diovelis Mejía Año 2022: (1) Katherine Murillo Año 2012: (1) Odalys Pimentel
		Número de estudiantes designados como Jurado de Informe de Práctica	Año 2022: Marisol Pittí, 16 nov 2022 Yulianis Muñoz, 09 noviembre 2022 Nidia Pitti Quiróz, 10 octubre del 2022 Año 2020: Melanie Wong, 18 marzo 2020 Irina ARAÚZ, 17 marzo 2020 Año 2019: Javier Orlando García, 26 de noviembre 2019 José A. Jurado, 29 de agosto 2019 Patricia Villarreal, 29 de agosto 2019 Lirianis Orribarra, 13 de agosto 2019 Año 2014: Juan Montes, 11 septiembre 2014 José Domingo Samudio, 4 septiembre 2014 Año 2013: Katherine Santamaría, 16 septiembre 2013 Año 2012: Silvia Vásquez, 17 septiembre 2012 Aliris Samudio, 24 agosto 2012 Año 2011: Magdalis De Gracia, 11 octubre 2011 Susana Hernández, 30 septiembre 2011 Yira Caparros, 05 septiembre 2011

